

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379936>

OILADA SOG'LOM MUHITNI TARG'IB QILISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Mulikboyeva Dilorom Kuchkarovna

*O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati
Qo'shrabot tumani 64-umumiy o'rta ta'lim
maktabining amaliyotchi psixologi*

Annotatsiya: *Biz bugundan e'tiboran aynan sog'lik, salomatlik, sog'lom turmush tarziga rioya qilib yashash qoidalarini o'rganib boramiz. Chunki salomatlikni hech qachon moddiy boylik va mablag' evaziga sotib olib bo'lmaydi. Inson sog'lom yurgandagina baxtli yashashi mumkin. Har bir kishi kundalik hayot me'yorini saqlay bilishi kerak.*

Kalit so'zlar: *Oila, sog'lom turmush tarzi, odob-axloq, an'ana.*

Oila – kichik ijtimoiy guruh bo'lib, umr yo'ldoshlik va qarindoshlik aloqalari, ya'ni birga yashovchi va birga xo'jalik yurituvchi er va xotin, ota-onalar va bolalar munosabatlariga asoslangan shaxsiy turmushni tashkil qilishning muhim shakli hisoblanadi.

Oila jamiyatning muhim qadriyatlaridan sanaladi.

Masalan, bola uchun oila – bu bolaning jismoniy, ma'naviy, aqliy rivojlanishiga sharoit yaratib beruvchi maskan.

Katta yoshli insonlar uchun esa oila – o'zining turli ehtiyojlarini qondiruvchi kichik jamoa.

Keling birgalikda oilaning funksiyalari haqida gapirib o'tamiz:

1. **Reproduktiv funksiya** – avlodlar davomiyligini ta'minlash, naslni davom ettirish.
2. **Iqtisodiy funksiya** – oilaning moddiy ehtiyojlarini qondirilishi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va hokazo.
3. **Xo'jalik-maishiy funksiya** – turmush, uy-ro'zg'or ishlarining har bir oila a'zolari o'rtasida taqsimlanishi va bajarilishi.
4. **Tarbiyaviy funksiya** – ota-onalarning o'z farzandlarini qobil va aqlli, imon-e'tiqodli, sog'-salomat etib voyaga yetishini ta'minlash. Bola tarbiyasida ota-onaning birdek ishtirok etishi juda muhim jarayon hisoblanadi. Bolani o'ynatish, o'qishida yordam berish. Ayniqsa, o'g'il bola tarbiyasida otaning, qiz bola tarbiyasida onaning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi.
5. **Muloqot funksiya** – bolaga oilada kattalar tomonidan erkalatishlar orqali shirin muomalaga o'rgatilishi, kattalarga hurmat, kichikka izzat tushunchalarini ongiga singdirilishi.

Oilada muloqot funksiyasi muvaffaqiyatli bajarilsa, bola odamlar bilan muloqot qilishni, oilaviy madaniy hordiqnlarni tashkil etishni yaxshi o'zlashtiradi.

6. **Psixologik funksiya** – oila-a'zolari o'rtasida muayyan iliq munosabatlar, ular o'rtasida mehr-oqibat, o'zaro g'amxo'rlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash, sevish, sevilish kabi qobiliyatini namoyon etishdir. Har bir inson o'z oilasida himoyalanganligini, kerakligini, sevilishini his qilishi oilada sog'lom psixologik muhit yaratilganligini bildiradi.

7. **Madaniy-hordiq funksiya** – madaniy hordiq juda muhim ahamiyatga ega, bunda ota yoki ona tashabbus ko'rsatishlari kerak. Madaniy hordiq orqali oila a'zolari o'zlarining yo'qotgan energiyalarini qayta tiklaydi va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga yordam beradi.

Oilaviy an'analar:

Oila va oilaviy an'analar tushunchalari uzviy bog'liq va ajralmasdir. Avlodan-avlodga o'tib kelayotgan oilaviy an'analar shaxs shakllanishida alohida ahamiyatga egadir. Oilaviy an'analar, bayramlar tarbiyaning asosiy usullaridan biri bo'lib, sog'lom turmush tarzining shakllanishi, oilada axloqiy muhitni mustahkamlashda muhim hisoblanadi.

Ma'lumki, o'zbek oilalarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ota-bobolarining udum va an'alariga sodiqligidir. Bu an'analar bolaga buvi-bobolari, qarindoshlari bilan aloqani doimo his qilishlari va buning asosida yangi avlod an'alarini shakllantirishga yordam beradi.

Oilaviy an'analar bolani oila a'zosi sifatida tenglashtirishi, oilaning jiplashishiga, bolaning o'ziga bo'lgan bahosini oshirishga imkon berib va aynan shunday muhitda bola o'zining kechinmalari va yangi taassurotlarini bemaol oila a'zolari bilan o'rtoqlasha oladi. Bu omillarning barchasi bola shaxsi, uning turmush tarzi shakllanishiga ta'sir etib, oilaviy munosabatlarda ham o'z aksini topadi.

O'zbek oilalarining asosiy prinsiplari — bu oilaning muqaddasligi, farzandlarning ota-ona oldidagi burchi, o'zaro hurmat va kelishuv, oila sha'ni va obro'sini himoya qilishdir. An'analar o'zbek xalqining milliy madaniyati va turmush tarzining ajralmas qismidir va qadriyatlar hamda ko'rsatmalar tizimida yuqori o'ringa ega.

O'zbek oilalarida ota-onalarga yuksak hurmat va e'tibor ko'rsatiladi. Oilaning katta o'g'illari ota-ona, uka-singillariga doimo yordam berib keladi. Ko'pchiligimiz tinchlik-xotirjamlik, o'zaro hurmat va kelishuv, hamfikrlik, hamjihatlik, ma'naviy yaqinlik kabi qadriyatlar mujassam bo'lgan oilani baxtli va ahil deyishimiz mumkin.

Afsuski oxirgi paytlarda milliy qadriyatlarimizning buzilish holatlari ro'y bermoqda. Oila a'zolarining ayrimlari tomonidan ichkilikka ruju qo'yish, turli moddalarni iste'mol qilish, kompyuterga tobelik, oilaviy janjallar hayotimizga kirib kelmoqda. Bu esa yosh avlodning tarbiyasiga, uning sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir qilmoqda.

Sogʻlom va tinch-farovon oilada ota-onalar farzandlarini boʻsh vaqtini tashkil etishga katta ahamiyat beradilar. Ota-onalar shuni tushunishlari kerakki, oilaning yashash va turmush tarzi, oila aʼzolar oʻrtasida majburiyatlarning toʻgʻri taqsimlanishi, mehnat va dam olishni rejalashtirish muhim hisoblanadi.

Bundan farqli ravishda nosogʻlom oilalarda esa sogʻlom turmush tarzi va bolalarning boʻsh vaqtini tashkil etishga umuman ahamiyat berilmay, buning natijasida esa bolalar va oʻsmirlarda xulq buzilishlar va xarakterdagi patologik xususiyatlar yuzaga keladi.

Ota-onalarning bolalarga yetarlicha eʼtibor va gʻamhoʻrlik koʻrsatmasliklari, ularning boʻsh vaqtlarini oʻtkazishlariga ahamiyat bermasliklari, sogʻlom turmush tarzi, oʻz sogʻligʻiga eʼtibor berish, shaxsiy gigiyena qoidalari, bolalarning balogʻat yoshidagi oʻzgarishlar, jinsiy tarbiya borasida farzandlari bilan doʻstona suhbatlar oʻtkaziga, ularga maslahatlar berishga kam eʼtibor berilmoqda. Natijada turli kasalliklar, ruhiy buzilishlar, voyaga yetmaganlar oʻrtasida erta tugʻruq holatlari yuzaga kelmoqda.

Oilada doʻstona munosabatlarning boʻlmasligi, munosabatlarning buzilishi bolalarni ota-onalardan uzoqlashtiradi, ular oʻrtasida turli kelishmovchiliklarni yuzaga keltiradi, ota-onalarning bolaning taʼlim olishi, boʻsh vaqtini oʻtkazishiga befarq munosabatda boʻlishini keltirib chiqaradi.

Demak, sogʻlom turmush tarzi biz anʼanalarimiz, qadriyatlarimiz darajasiga kiritishimiz kerak. Chunki bu tushunchaga insonlar faoliyatining barcha ijobiy tomonlari mehnatdan qoniqqanlik, faol hayotiy munosabat, maishiy hayotning yoʻlga qoʻyilganligi, zararli odatlarning yoʻqligi, yuksak tibbiy faollik, salomatlikka nisbatan tavakkal qilgan holda munosabat omillarining yoʻq qilinishi va uning mustahkamligi uchun sogʻlom muhitning yaratilishi kabilar kiradi:

“Sogʻlom turmush tarzi – salomatlikka ijobiy taʼsir koʻrsatadigan barcha holatlardir”. Sogʻlom turmush tarzi deganda nafaqat jismoniy va ruhiy, balki axloqiy salomatlikni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan faoliyat tushiniladi.

Ota-onalar sogʻlom turmush tarzining asosiy elementlariga yaʼni salomatlikning asosiy omili sifatida toʻgʻri ovqatlanish, savodli gigiyenik xulq-atvor, harakat faolligi, hayotiy faoliyat barcha jabhalarining yaxshilanishiga yordam berishni har kunlik hayotga kirib borishlari zarur.

Zararli odatlardan va halokatga olib boruvchi istaklardan voz kechish (ichkilikbozlik, narkomaniya, chekish va h.), tibbiy savodxonlikni oilaga kiritib borishimiz lozim.

Salomatlik uchun xavfli boʻlgan omillard kam harakatli turmush tarzi, noratsional ovqatlanish, mehnatdan qoniqmaslik, zararli odatlar va narkotik moddalarni isteʼmol qilish, nosogʻlom turmush, va ruhiy zoʻriqish, past madaniy darajadan keling birgalikda voz kechaylik!!!

Amaliy qism

Aqliy hujum: “Oila – bu...”

Trener ko'ptokni qo'liga ushlab, “Oila” so'zini eshitganda sizda qanday fikrlar, tasavvurlar paydo bo'ladi deb savol beradi.

Barcha ishtirokchilar aylana bo'lib o'tirib olib, savolga javob beradilar. Trener to'g'risida o'tirgan ishtirokchiga ko'ptokni berib, savolga “Men uchun oila bu.....” degan so'z bilan boshlashini aytib o'tadi. Shunday tartibda ishtirokchilar bir-biriga ko'ptokni uzatadi va savolga javob beradi. Hamma ishtirokchi savolga javob berganlaridan so'ng, trener umumlashtiradi va xulosa qilib yakunlaydi.

Trener xulosasi: demak, har birimiz oila haqida tushunchaga egamiz, hammamiz oilani o'zimizcha tasavvur qilamiz, ba'zi birlarimizniki bir birimiznikiga o'xshaydi. Eng asosiysi oila hammamiz uchun muqaddas dargoh, jamiyatning bo'g'ini va hokazo deb ishtirokchilarning bergan ta'riflarini qo'shib davom ettiradi.

“Sovg'a” o'yin-mashqi.

Ishtirokchilar aylana bo'lib turib oladilar.

Trener: “Hozir biz farzandlarimizga sovg'a qilamiz”. Trenerdan boshlab hamma navbat bilan farzandlari uchun qiladigan sovg'asini chizib, tasvirlab beradi. Sovg'a har qanday narsa bo'lishi mumkin. Masalan, kompyuter, kitob, gul va hokazo.

“Men - xabar” mashqi.

Trener boshqa odamlarga murojaatning 2 ta “Sen-xabar”, “Men-xabar” turi haqida gapirib beradi. Aksariyat, ota-onalar farzandiga murojaat paytida ko'pincha shunday savol berar ekan: “Sen-xabar”. Masalan, “Sen nega darsingni tayyorlamading?”, “Bo'ldi, yuraverma menga halaqit qilayapsan?”, “Qani bu ishingni to'xtat?”, “Yo'q, sen u yerga bormaysan?”, “Sen yolg'onchi va dangasasan” va boshqalar.

Bunday xabar katta insonlarning bola va ota-ona o'rtasidagi o'zaro ijobiy muloqotni buzib qo'yadi. Bola xafa bo'lib ko'ngli og'riydi. Ota-ona doimo haq, bola aybdor degan taassurot paydo bo'ladi.

“Men-xabar” ning “Sen-xabar” dan farqli jihati shundaki, kattalarning yomon hissiyotlarini ko'ngilni og'ritmasdan ifoda qilib berishga ruxsat beriladi. Shuning uchun ham bolaning hissiyotlari va g'ayrati-shijoati uni xafa qilmaslikka, jahlini chiqarmaslikka faqat vaziyatni o'zgartirishga yo'naltirilgan bo'ladi. “Men-xabar” odamlar orasidagi bir-biriga yaxshilik qilish munosabatlariga putur yetkazmaydi faqat, ota-ona tomonidan ma'qul deb topilmagan hulq-atvorini o'zgartirishga, qobiliyatlarini namoyon etishga yordam beradi.

Trener “Men-xabar”ni qo‘llab ko‘rishni taklif qiladi. U oldindan tayyorlangan “Sen-xabar”ni o‘qib beradi yoki (flipchartga yozib ko‘rsatadi) va uni “Men-xabar”ga aylantirib ifodalab berishni so‘raydi.

“Sen-xabar”ga misollar:

1. Qani seni ko‘rinishing qanday ekan!
2. Nimaga o‘zing uchun olmading!
3. Sening musiqangdan hamma “bezor” bo‘ldi!

“Men-xabar” ga misollar:

1. Men bolaning hamma joyini to‘zitib tashlashni yoqtirmayman va qo‘shnilarimning gaplari men uchun uyat.
2. Uyda hamma narsalar sochilib yotganligi uchun yurishga qiynalaman va hamisha qoqilib yuraman.
3. Baland ovozdagi musiqa meni juda charchatib qo‘yadi.

Trener xulosasi. “Sen-xabar” deb nomlangan xabari yomon kodlangan. Bu xabarda ota-ona bolaga tanbeh beradi. “Men xabar” ota-ona va bola o‘rtasidagi munosabatlarda sog‘lom muhitni yuzaga keltiradi va samarali hisoblanadi. Ular kichik darajadagi ig‘voga uchraydi. “Men-xabar” juda samarali va bolaning hulq-atvorini o‘zgartirishga va mas‘uliyatini oshirishga yordam beradi.

Shunday qilib, “Men-xabar” bolaning rivojlanishiga, mas‘uliyatni his qilishga o‘rgatadi. Vaziyatlarni konstruktiv hal qilishida ishonchini oshiradi.

“Mehr xati” mashqi.

Trener ishtirokchilarni 2 guruhga bo‘ladi (ota-ona va bolalar). Har bir guruhga “Mehr xati” yozishni taklif qiladi. Natijada 2ta xat yoziladi: ota-onalar bolalarga, bolalar ota-onalarga. Xatda quyidagilarni aks ettirish so‘raladi: xis-tuyg‘u, va‘da, xohish. Xatlar o‘qib, muhokama qilinadi. Fikr-mulohazalar, kayfiyat, xis-tuyg‘ular bilan almashinadi.

Izoh: ota-onalar tomonidan yozilgan “Mehr xati” bolalar uchun o‘tkaziladigan treningda ularga o‘qib berish mumkin.

Trener xulosasi. Hurmatli ota-onalar farzand – bu sizning oila atalmish bog‘ingizda o‘sgan daraxt. Halqimizda yaxshi bir maqol bor “nimani eksang, shuni o‘rasan”. Farzand tarbiyasida asosiy maskan – oila. Asosiy tarbiyachilar ota-onalar. Oilada sog‘lom muhitni shakllantirishga xarakat qiling. Farzand tarbiyasiga mas‘uliyat bilan yondoshing.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

4. Ergash G'oziyev „Ontogenez psixologiyasi” Toshkent 2010.
5. Z.T.Nishanova,D.I.Xodjakulova,G.Q.Alimova. „Psixogigiyena”.Toshkent 2013.
6. G'.B.Shoumarov,I.O.Haydarov, N.A.Sog'inov. „Oila psixologiyasi”. Toshkent-2015.
7. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik -pedagogik respublika tashxis markazi. Toshkent-2021